

¿Por qué fracaso el proyecto de industrialización del MÁS? Una respuesta desde la economía política marxista

Lorgio Everth Orellana Aillón

Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0892-2023>

Email: l.orellana@umss.edu.bo

Recepción: 01 de Octubre 2024

Aceptación: 20 de febrero 2025

Resumen: El objetivo de este artículo consiste en explicar por qué el capital comercial limitó las posibilidades del desarrollo de un capitalismo manufacturero durante la etapa expansiva del régimen del MAS (2006-2016). Partiendo de un enfoque de economía política marxista y de la teoría de la dependencia, el artículo analiza la apropiación del excedente en los sectores manufacturero y comercial, poniendo de relieve cómo el capital comercial succionó el excedente del sector productivo. Si bien durante el régimen del MAS se implementaron políticas desarrollistas y se promovió la redistribución del excedente procedente de la producción de gas, el mismo fue re-apropiado por el capital comercial, que se constituyó en un obstáculo para el desarrollo industrial, y la principal fuerza motriz que, en el periodo de análisis, reforzó una estructura económico-social pre-capitalista. En síntesis, el desarrollo del capitalismo comercial fomentó la importación de productos, debilitó la manufactura y profundizó los rasgos de una economía local dependiente, terciarizada y pre-capitalista; obstruyendo así el desarrollo de otras fuentes de producción de excedente alternativas a la del gas.

JEL: B14, P10, D33

Palabras clave: Capital Comercial, Excedentes del sector productivo, Bolivia, Acumulación del capital.

Licencia: Cc By

Tipo de Licencia: Attribution 4.0 International

Referencia: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Why did the development of manufacturing productive forces not prevail under the MAS regime? The expansion of commercial capital in Bolivia

Abstract: The objective of this article is to explain why commercial capital limited the possibilities for the development of a manufacturing capitalism during the expansive stage of the MAS regime (2006-2016). Based on a Marxist political economy approach and dependency theory, the article analyzes the appropriation of surplus in the manufacturing and commercial sectors, highlighting how commercial capital siphoned surplus from the productive sector. Although developmental policies were implemented during the MAS regime and the redistribution of surplus from gas production was promoted, it was re-appropriated by commercial capital, which became an obstacle to industrial development and the main driving force that, in the analyzed period, reinforced a pre-capitalist socio-economic structure. In summary, the development of commercial capitalism fostered the importation of products, weakened manufacturing, and deepened the features of a dependent, tertiary, and pre-capitalist local economy; thus obstructing the development of other sources of surplus production alternative to gas.

Classification: JEL: B14, P10, D33

Keywords: Commercial Capital, Productive Sector Surpluses, Bolivia, Capital Accumulation

Introducción

Desde inicios del nuevo milenio, los neo-populismos latinoamericanos actualizaron políticas desarrollistas orientadas al fortalecimiento del mercado interno y la industrialización (Constantino y Cantamuto, 2017; Clemente y Feliz coord., 2023). En Bolivia, particularmente, junto a las políticas de redistribución del excedente a través de bonos (Aillon, 2013), el gobierno de Evo Morales promovió la creación de empresas estatales, y la industrialización pasó a formar parte central de su discurso político.

Dicho período coincidió con un considerable aumento de la inversión pública, desde 5.260 millones de bolivianos en 2005 a 33.561 millones en 2016 (Cachaga, Romero y Acho, 2020, p. 117). Prácticamente se multiplicó por 5,36. Una parte importante de esta inversión, principalmente enfocada en la infraestructura y la educación, se orientó al sector productivo, que pasó del 35% en 2014, a más del 39% en 2015, proceso vinculado con la explotación del gas que contribuyó a una dinámica de acumulación de capital, observable mediante la evolución de la formación bruta de capital fijo, que entre 2007 y 2016 creció en más del 330% (Aillón, 2016).

Al respecto, el estudio de Aillón Gómez (2013) muestra que la política populista del MAS de redistribución del excedente, procedente del sector de hidrocarburos, a través de bonos (por ejemplo, el bono dignidad, el bono Juancito Pinto) y el aumento considerable de la planta burocrática del Estado, ampliaron la capacidad de consumo de los hogares en casi un 300% (p. 138).

Adicionalmente, el enfoque del Plan Nacional de Desarrollo de la nueva administración, consistió en transferir el excedente generado por el sector transnacionalizado de la economía, el de la producción de gas, hacia las unidades de producción campesinas, artesanales, comunitarias, buscando desde esta perspectiva, contribuir al desarrollo de un capitalismo andino-amazónico (Orellana, 2006).

Gracias al inmenso impulso dado a la demanda interna y el fomento a las pequeñas unidades de producción mencionadas, como demostraremos en el presente artículo, lo que se experimentó internamente durante el periodo de expansión económica que caracterizó a gran parte de la administración del MAS (2006-2016), fue principalmente el desarrollo de un capitalismo comercial

y de servicios, y de una estructura económico-social interna precapitalista. ¿Por qué durante ese periodo no preponderó el desarrollo de las fuerzas productivas manufactureras? Esta problemática puede abordarse analizando las condiciones externas del desarrollo del capitalismo en los países dependientes latinoamericanos (Bambirra, 1999; Cueva, 1977), explorando la succión del excedente y el estrangulamiento del mercado interior provocado por los capitales imperialistas. Sin embargo, la quintuplicación del gasto público se financió precisamente con los excedentes procedentes de las exportaciones de gas, que gozaron de muy buenos precios durante el periodo analizado, junto a las reformas impositivas que se hicieron entre 2005 y 2008 en el sector de hidrocarburos, posibilitando una considerable retención del excedente.

En vista de ello, además de las condiciones externas del desarrollo del capitalismo en un país, es necesario explorar sus bases internas. Este artículo se divide en dos partes. En la primera parte exploraremos la economía política de los sectores manufacturero y comercial. La hipótesis que pondremos a prueba es que el capital comercial obstruye el desarrollo del capital industrial mediante la succión de excedentes. Adicionalmente, argumentaremos la hipótesis de que el predominio del capital comercial promueve la reproducción de la formas campesinas y artesanales de producción, a las que explota tanto de modo directo (proletarización híbrida), como de modo indirecto, a través del intercambio desigual en el mercado (Bartra, 1979). Desde esta perspectiva, el desarrollo del capital comercial reproduce formas arcaicas (premodernas) de succión del excedente y de proletarización, lo que explica en buena medida el porqué las dinámicas expansivas del capitalismo no se traducen en el desarrollo de un capitalismo fabril.

Para realizar este análisis, caracterizaré una forma como capitalista y en transición (precapitalista), partiendo de la tipología propuesta por la Metodología de Estratificación PYME para el Mercado de Valores, de empresas productivas y de servicios:

Tabla 1.
Empresas productivas

	Ingresos por Ventas anuales (en \$us)	Patrimonio Neto (en \$us)	Personal Ocupado
Microempresa	Entre 0 y 100.000	Entre 0 y 60.000	1 a 10
Pequeña Empresa	Entre 100.001 y 350.000	Entre 60.001 y 200.000	11 a 30
Mediana Empresa	Entre 350.001 y 5.000.000	Entre 200.001 y 3.000.000	31 a 100

Bolsa Boliviana de Valores, s.f., p.5

Tabla 2
Empresas de servicios

	Ingresos por Ventas anuales (en \$us)	Patrimonio Neto (en \$us)	Personal Ocupado
Microempresa	Entre 0 y 60.000	Entre 0 y 30.000	1 a 5
Pequeña Empresa	Entre 60.001 y 250.000	Entre 30.001 y 100.000	6 a 20
Mediana Empresa	Entre 250.001 y 4.000.000	Entre 100.001 y 2.000.000	21 a 50

Bolsa Boliviana de Valores, s.f., p.5

Para hacer uso de esta estratificación, se requiere “cotejar” conceptos. Desde la perspectiva de la economía política de Marx (1985), el aumento de la propiedad individual sobre los medios de producción (capital constante, cc) y una mayor subordinación de la fuerza de trabajo (capital variable, cv), posibilitan una mayor apropiación del excedente (plusvalor, pv). Al respecto, en los sectores productivos la Estratificación PYME utiliza los datos del patrimonio neto, del personal ocupado y del ingreso por concepto de ventas, que en el presente artículo serán, respectivamente, aproximaciones a las variables marxianas. El ingreso por concepto de ventas representa de modo global capital constante (cc) + capital variable (cv) + plusvalor (pv), o sea $D' = cc + cv + pv$. Definiremos al patrimonio neto como un proxy del capital constante (cc) y los datos de la planilla de sueldos y salarios como capital variable (cv).

En tanto las condiciones de apropiación del producto donde prevalece la economía no capitalista, se aproxima a esto que Marx denomina reproducción simple, es decir, la reproducción de las condiciones de producción; una forma pre-capitalista, es decir que tiende hacia el capitalismo, se caracteriza porque el pequeño propietario se apropia de un excedente, lo que le permite ampliar la escala de la producción, sin lograr, sin embargo, desligarse aun de las tareas inmediatas vinculadas a la producción. En este contexto el pequeño propietario es un pequeño apropiador de excedente, es decir, un pequeño explotador o pequeño patrón (Orellana, 2009), que a su vez trabaja en el proceso inmediato de producción. Un pequeño patrón híbrido.

Ahora bien, el dominio sobre un volumen mayor de medios de producción y la subordinación de una mayor cantidad de trabajadores, que se traduce en un mayor excedente apropiado, le permite al propietario dejar de lado las tareas

vinculadas directamente a la producción (deja de ser trabajador), para dedicarse de modo exclusivo a las tareas de mando y dirección, uno de los rasgos que caracterizan la transición entre las condición de pequeño burgués y burgués; proceso que va de la mano de la transición de su unidad económica entre la condición pre-capitalista y la capitalista.

Es presumible que esta transición se de en el segmento que la estratificación PYME llama micro-empresas: unidades económicas que cuentan con un numero inferior a 10 trabajadores y con un patrimonio inferior a los 60.000 dólares. No tenemos los datos cuantitativos precisos que indiquen alrededor de que numero de trabajadores, que ganancias y patrimonio, esta transición tiende, estadísticamente, a suceder. Ante la falta de un recurso más fino, definiremos groso modo a las micro-empresas con la categoría procesual de formas en transición, en el sentido de que tienden hacia el capitalismo, es decir, formas pre-capitalistas. Por el contrario, definiremos a las empresas pequeñas, medianas y grandes como empresas capitalistas propiamente dichas. Nuestra fuente de información serán los resultados de la encuesta anual de unidades productivas del año 2015, realizada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2017), cuya estratificación precisamente se basa en la metodología PYME (p.19).

En la segunda parte de este artículo, desarrollaremos una argumentación histórica, basada en la teoría de la dependencia, que explica las condiciones que limitan el desarrollo de un capitalismo manufacturero en Bolivia, hoy aún vigentes, como puede colegirse de las evidencias presentadas en la primera sección de este artículo. Esta parte busca vincular las evidencias empíricas de la primera parte, con la explicación teórica proporcionada por la teoría de la dependencia.

2. La dinámica expansiva del capitalismo comercial y de servicios

En las fases preliminares de la sociedad capitalista el comercio domina a la industria; en la sociedad moderna es al revés. El comercio, naturalmente, repercutirá más o menos sobre las comunidades en las que se practica; someterá cada vez más la producción al valor de uso, al hacer que los goces y la subsistencia dependan más de la venta que del uso directo del producto. De este modo disuelve las viejas relaciones. Aumenta la circulación monetaria. Ya no se apodera únicamente del excedente de la producción, sino que va devorando poco a poco la producción misma, haciendo que ramas enteras dependan de él” (Marx, citado por Harvey, 2013, p. 149).

En la fase inicial del ciclo de reproducción del capital, D-M, y final, M-D', el proceso productivo depende del comercio. En los periodos históricos preliminares del capitalismo, dicha relación de dependencia fue preponderante. Esta condición, trastocada por el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción en las sociedades de capitalismo avanzado y de mayor desarrollo relativo en América Latina, pervive en sociedades de capitalismo periférico como la boliviana, donde la burguesía comercial e intermediaria obstruye el desarrollo de las fuerzas productivas locales. “Allí donde predomina el capital comercial, prevalecen situaciones sociales anticuadas” (Marx citado por Harvey, 2013, p. 147); “las ciudades puramente comerciales muestran (...) mucha mayor analogía con las condiciones del pasado que las ciudades fabriles”(Marx citado por Harvey, 2013, p. 147), “el desarrollo autónomo y preponderante del capital como capital comercial es sinónimo del no sometimiento del comercio a la producción”(Marx citado por Harvey, 2013, p. 147), resultando “en proporción inversa al desarrollo económico general de la sociedad” (Marx citado por Harvey, 2013, p. 147). Esto lleva a “la ley de que el desarrollo independiente del capital mercancía está en proporción inversa al nivel de desarrollo de la producción capitalista” (Marx citado por Harvey, 2013, p. 148). Como se demostrará a continuación, dicha “ley” es confirmada por el caso boliviano.

Figura 1

Desarrollo del capitalismo en la economía local de Bolivia (Base empresarial acumulada 2007-2016

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2017, p. 23

Ahora bien, el peso del sector comercial fue predominante en dicha dinámica. La Figura 2 muestra la evolución del porcentaje de las empresas inscritas en FUNDEMPRESA, según sección de actividad CAEB entre el año 2007 y el año 2016. Como puede advertirse, la participación del sector manufacturero en el contexto de las empresas que se matricularon cada uno de esos años, disminuyó del 14% en 2007 al 11% en 2016. Por el contrario, el abrumador peso del sector dedicado a la actividad de ventas al por mayor y menor aumentó del 35% al 39%; en tanto el sector servicios, representado por la barra “otras actividades” ha disminuido del 34% al 32% entre 2007 y 2016.

Figura 2

Porcentaje De Participacion De Empresas Segun Seccion De Actividad Caeb (2007 - 2016)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2017, p. 26.

La base empresarial del año 2016 muestra que el 37% de esas empresas se dedicaba a la venta al por mayor y menor, un 13% a la construcción, un 11% a la producción manufacturera; y más del 36% a servicios de distinto tipo. Dicha Figura confirma que la estructura comercial y de servicios del capitalismo en la economía local boliviana, en términos relativos (esto es, en comparación con los demás sectores), se mantuvo fundamentalmente. De modo específico, la base empresarial del sector comercial es más del triple del sector manufacturero. En

promedio, alrededor del 70% de las empresas que se inscribieron entre 2007 y 2016 eran entidades dedicadas a la venta o a servicios de otro tipo. En este sentido, la Figura 2 nos muestra la estructura de un capitalismo comercial y de servicios en la economía local boliviana durante el periodo de análisis.

3. La apropiación del excedente del sector productivo por el capital comercial.

Para los propósitos de este análisis, en esta sección asumiremos que solo existe el sector comercial y el sector manufacturero y consideraremos los cambios en los otros sectores como constantes (*ceteris paribus*). No tomaremos en cuenta otras ramas de la producción, como por ejemplo la agricultura y el sector de hidrocarburos, sujetos a dinámicas específicas de apropiación del excedente, como la renta de la tierra.

Según la teoría de Marx, es en la esfera de la producción donde el trabajo genera valor; en tanto que en la esfera de la circulación este valor se realiza. Desde esta perspectiva, las ganancias que obtiene la burguesía comercial, son un resultado de la apropiación de una parte del plusvalor generado en la esfera de la producción, lo que implica un juego de suma cero: el aumento de la ganancia en un sector improductivo de plusvalor, como el comercial, implica una disminución de la ganancia en un sector productivo como el manufacturero.

Los datos que disponemos consisten en las ventas de las empresas, es decir $D' = cc + cv + pv$. Adicionalmente, contamos con el dato de los sueldos y salarios, un proxy del capital variable. No disponemos del dato exacto de la inversión en medios de producción, aunque si contamos con el promedio del patrimonio neto anual según tamaño de las empresas, presentado en la introducción de este artículo (estratificación PYME). En el caso de las empresas grandes solo contamos con el intervalo inferior de dicha estratificación, por lo que no las incluiremos dentro de este análisis. Al restar el patrimonio neto, de las ventas, tendremos un proxy del excedente.

A partir de estos datos, compararemos la diferencia entre la tasa de ganancia del sector productivo y del sector comercial: $G' = pv / cc + cv$. En el sector manufacturero, las microempresas tienen un margen de ganancia del 94%, las empresas pequeñas del 173% y las empresas medianas del 42%.

Tabla 3
Sector Manufacturero

	Micro empresa	Pequeña empresa	Mediana empresa	Gran empresa
SECTOR MANUFACTURERO				
Numero de empresas	4.642	733	525	193
Cantidad de trabajadores	10.182	7.043	22.074	70.179
Patrimonio (cc)	860.894	657.501	5.619.600	----
Salarios (pv)	96.434	214.320	911.421	4.109.843
Ventas (cc+cv+pv)	1.768.956	2.172.225	8.409.752	57.049.202
Excedente (pv)	908.062	1.514.724	2.790.152	----
Tasa de ganancia (G´)	0,94	1,73	0,42	----
SECTOR COMERCIAL				
	Micro empresa	Pequeña empresa	Mediana empresa	Gran empresa
Numero de empresas	21.386	2.033	1.133	172
Cantidad de trabajadores	39.154	11.627	24.578	34.125
Patrimonio	2.213.451,1	911.800,5	8.208.585	----
Salarios	496.750	391.110	1.122.234	1.805.659
Ventas	8.886.345	9.989.511	27.084.654	35.020.156
Excedente	6.672.894	9.077.711	18.876.069	----
Tasa de ganancia	2,46	6,96	2,02	----

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2017, pp. 131, 136, 158, 163, 177, 180, 194, 198, 274, 269, 296, 301, 315, 317, 332, 336

Las tasas de ganancia disminuyen conforme es mayor el patrimonio de las empresas, lo que confirma el planteamiento de Marx de que conforme se incrementa la composición orgánica del capital (aumento de la inversión en medios de producción respecto de la inversión en fuerza de trabajo), manteniéndose las demás variables constantes, las tasas de ganancia tienden a disminuir. En el sector comercial las tasas de ganancia triplican, incluso cuadriplican a las tasas de ganancia del sector manufacturero. Las microempresas obtienen una tasa de ganancia del 246%, las empresas pequeñas un 696% y las medianas un 200 por ciento. Invirtiendo, y por tanto arriesgando, mucho menos que en el sector manufacturero, los capitalistas comerciales ganan muchos mas, respecto de su capital invertido.

Puesto que el capitalista es un individuo burgués, es decir racional, egoísta y maximizador, preferirá orientarse hacia el sector comercial. En vista de ello, dicho sector es el que crece más y tiene mayores posibilidades de seguir creciendo. Se apropia de un excedente económico que, en vez de dinamizar procesos manufactureros de acumulación de capital, sirve para que crezca el capital mercantil y aumente la demanda de productos que proceden del exterior principalmente (ver última sección); un hecho que a su vez, satura el mercado y genera problemas a las ventas de los capitalistas y los pequeños patrones manufactureros. El excedente relativamente menor de que se apropian los capitalistas en el sector manufacturero, explica la presencia cuantitativamente limitada que tiene el capitalismo en comparación con el predominio cuantitativo de los pequeños productores no capitalistas, como veremos a continuación, que persisten sin ver modificada su condición. A su vez, los grandes excedentes que se apropia el sector comercial, de la mano de la saturación del mercado local, establece grandes límites para el crecimiento de los trabajadores pequeños propietarios, viéndose, muchos de ellos destinados a permanecer dentro de la condición de explotados (hipótesis).

4. Hipótesis sobre el proletariado híbrido

¿Qué características tiene la estructura social local, en la que impera el capital comercial? En el Tomo II de *El Capital*, Marx señaló que el predominio del capital comercial, a la vez de obstruir el desarrollo del capital industrial, contribuía a la reproducción de las formas campesinas y artesanales de producción. Los obstáculos que el capital comercial imponía a la industria impedían el surgimiento de un capitalismo propiamente fabril. El capital comercial succionaba los excedentes procedentes de la industria, a la vez que contribuía al desarrollo de formas de explotación de los campesinos y artesanos, quienes pervivían bajo dicha relación de dependencia, imposibilitados de modificar sus formas arcaicas de organización del trabajo.

Denominaremos proletariado híbrido a los productores directos pequeños propietarios explotados por el capital comercial, que Marx describió al analizar el caso de la fabricación de muebles en Inglaterra, los *Tower Hamlets*:

Sin revolucionar el modo de producción, (el capital comercial) no hace sino empeorar la situación de los productores directos, los transforma en simples obreros asalariados o proletarios bajo condiciones peores que los sometidos directamente al capital, y se apropia de su plustrabajo sobre la base del

antiguo modo de producción. La misma relación existe, algo modificada, en buena parte de la fabricación de muebles de Londres, practicada de un modo artesanal. Así sucede en particular, a gran escala, en los Tower Hamlets (Marx citado por Harvey, 2013, p. 151).

Toda la producción está dividida en muchísimas ramas independientes unas de otras. Un negocio hace solamente sillas, el otro solamente mesas, un tercero tan solo armarios, etc. Pero esos negocios se explotan de un modo más o menos artesanal, a base de un pequeño maestro y unos cuantos oficiales. Sin embargo, la producción es demasiado voluminosa para trabajar directamente para particulares. Sus compradores son los propietarios de los almacenes de muebles. Los sábados el maestro se dirige a ellos y les vende su producto (...) Esos maestros necesitan la venta semanal, aunque solo sea para comprar más materia prima para la semana siguiente y poder pagar los salarios. En esas situaciones no son más que intermediarios entre el comerciante y sus propios obreros. El comerciante es el auténtico capitalista, el que se embolsa la mayor parte de la plusvalía o plusvalor (Marx citado por Harvey, 2013, p. 151).

Tabla 3
Evolucion categoria en el empleo (2006 - 2015)

	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL	4550309	4672361	4918877	5011137	5.145.679	4.907.360	5.220.916	5.420.658	5.086.135
Obrero(a)	7,6	11,2	8,9	9,8	10,5	10,2	8,0	8,3	8,2
Empleado(a)	24,1	22,8	25,7	27,7	24,8	26,6	27,4	24,7	27,7
Trabajador(a) por cuenta propia	34,1	33,4	32,9	33,4	33,9	36,4	36,9	34,7	40,7
Patrón(a), socio(a) o empleador(a) que no recibe renumeracion	4,2	4,8	5,5	4,4	4,9	6,1	4,9	7,2	4,0
Trabajador(a) familiar o aprendiz sin renumeracion	26,6	23,7	24,2	21,6	23,1	17,6	19,7	22,4	17,1
Empleado(a) del hogar	2,6	3,4	2,2	2,6	2,0	2,4	2,1	1,9	1,5
Otros	0,4	0,9	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	0,8	0,8

Fuente: Encuesta de Hogares - Instituto Nacional de Estadística. En línea: <https://www.ine.gov.bo/index.php/estadisticas-sociales/empleo-mercado-laboral/encuesta-de-hogares/> (Última fecha de ingreso: 10 de febrero de 2025).

Partiendo de este criterio teórico, a continuación, propongo algunas conjeturas para caracterizar a las masas trabajadoras en Bolivia. Según la encuesta de hogares realizada entre 2006 y 2015, sobre la categoría ocupacional, si en 2006 los obreros representaban el 7,6% de las categorías en el empleo, en 2015 representaban el 8,2%. Por el contrario, según dicha encuesta los “trabajadores por cuenta propia” pasaron de representar el 34,1% en 2006, al 40,7% en 2015.

Mi hipótesis es que esa inmensa masa trabajadora de pequeños propietarios (“trabajadores por cuenta propia”), que tiende a crecer, constituye, por un lado, proletariado híbrido explotado por el capital comercial; y por lado otros pequeños productores explotados indirectamente a través del intercambio desigual en el mercado (Bartra, 1979). La expansión de esta gran masa de “cuenta propistas” que en las estadísticas no figuran ni como patrones ni como asalariados, que se reproduce en el largo plazo, plantea un desafío importante a la teoría social. Mi planteamiento es que forma parte de la lógica de reproducción de la supremacía interna del capital comercial: “Una clase comercial hegemónica intentaría impedir el ascenso de la forma industrial del capital, ya que su capacidad para extraer beneficios explotando a productores débiles y vulnerables se vería desbaratada” (Harvey, 2013, p. 148). Los datos del Tabla 5 muestran que estas clases trabajadoras híbridas se desenvuelven fundamentalmente en la agricultura, la manufactura y los servicios.

Según la encuesta de hogares (Tabla 4), los patrones (y pequeños patrones, añadiríamos nosotros) pasaron de representar el 4,9% en 2011, a representar el 7,2% en 2014. Dicho dato confirma las tendencias previamente señaladas, en el sentido de que la pequeña burguesía constituye, junto a la burguesía, un sector minoritario de la población ocupada, que se contrapone con obreros, empleados, el proletariado híbrido y los trabajadores pequeños propietarios explotados indirectamente a través del intercambio desigual (Bartra, 1979), tanto en el sector agrícola, el de servicios, como el manufacturero, que figuran en la categoría de trabajador por cuenta propia.

5. La explicación de la teoría de la dependencia

La supremacía interna del capital comercial se complementa dialécticamente con las condiciones del patrón de acumulación primario exportador en Bolivia

Tabla 5

Bolivia: distribución porcentual de población en la ocupación principal, según área y actividad económica, 2006 - 2016 (en porcentaje)

AREA	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	4550309	4672361	4918877	5011137	5145679	4907360	5220916	5420658	5086135	5526376
Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura	39,23	35,81	34,08	31,77	32,5	29,6	31,7	33,6	29,4	31,8
Explotación de minas y canteras	1,22	1,55	1,22	1,00	2,0	2,2	2,1	1,9	2,0	1,4
Industria manufacturera	10,50	11,02	10,81	11,33	10,3	9,8	10,2	9,2	10,3	9,4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	0,29	0,33	0,37	0,29	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Suministro de agua, evacuación de aguas residuales					0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Construcción	5,45	6,77	6,66	7,4	7,4	7,3	6,6	8,3	9,3	8,8
Venta por mayor y menor, reparación de automotores	14,23	14,42	17,20	15,60	16,3	16,8	15,6	16,4	15,9	16,0
Transporte y almacenamiento	5,53	5,83	6,94	6,58	5,5	6,0	5,4	5,5	6,3	5,7
Actividades de alojamiento y servicios de comidas	4,1	3,41	4,35	4,7	5,0	5,6	5,1	5,2	6,1	5,9
Informaciones y comunicaciones					1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0

¿Por qué fracasó el proyecto de industrialización del MÁS?

Intermediación financiera y seguros	0,51	0,60	0,66	0,77	0,7	0,8	1,2	0,9	1,0	1,1
Actividades inmobiliarias (+empresariales hasta 2009)	3,34	2,93	2,65	3,29	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Servicios profesionales y técnicos					2,1	2,5	2,5	2,0	2,2	1,9
Actividades de servicios administrativos y de apoyo					0,9	1,2	1,1	1,1	1,3	1,3
Administración pública, defensa y seguridad social	2,53	3,26	3,33	2,87	3,2	3,0	3,5	3,0	3,3	2,8
Servicios de educación	4,79	4,77	4,53	5,62	4,8	5,0	5,2	4,5	4,1	4,7
Servicios de salud y asistencia social	2,13	2,34	2,11	2,53	2,5	2,6	3,1	2,3	2,5	2,6
Actividades artísticas, entretenimiento y recreativas					0,8	0,8	0,8	0,6	0,7	0,7
Otras actividades de servicios (+ técnicos, profesionales, administrativos y de apoyo hasta 2009)	3,24	3,19	2,41	3,24	2,2	2,0	2,0	1,8	2,2	2,0
Actividades de hogares privados	2,63	3,44	2,31	2,51	2,0	2,5	2,2	1,9	1,7	2,2
Servicio de organismos extraterritoriales	0,01	0,04	0,02	0,14	0,003	0,137	0,008	0,015	0,058	0,024
Sin especificar			0,04	0,06	0,03	0,04	0,04	0,03	0,14	0,12

Fuente: Encuesta de Hogares - Instituto Nacional de Estadística. En línea: <https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-sociales/empleo-mercado-laboral/encuesta-de-hogares/> (Última fecha de ingreso: 10 de febrero de 2025).

(Orellana Aillón 2016); y junto a ellas, configuran los límites tanto internos como externos de la acumulación de capital en el sector manufacturero, una realidad que tiene profundas causas históricas.

En un ensayo clásico, la economista chilena Vania Bambirra (1999) argumentó la hipótesis de que países latinoamericanos como Chile, Argentina, Brasil, México y Uruguay, habían experimentado un temprano proceso de industrialización, debido a que en estas economías se desarrolló una producción manufacturera sobre la base de relaciones capitalistas de producción y un mercado interior integrado. En los sectores complementarios al sector primario-exportador, se fue formando una burguesía de expresión nacional articulada al mercado interior. En la coyuntura de la crisis mundial de 1929, estas economías se enfrentaron al desafío de sustituir los productos manufacturados importados desde los países centrales, que disminuyeron drásticamente, por productos manufacturados locales. Esquematisando, Bambirra (1999) identifica dos condiciones internas, y una externa, que favorecieron la industrialización de los países latinoamericanos de relativo desarrollo capitalista, a los que ella llama Países Tipo A:

- Condiciones internas: Predominio de relaciones capitalistas de producción con base en un mercado interior integrado
- Condiciones externas: Crisis de los países centrales que disminuyó la importación de mercancías

Por el contrario, los denominados países Tipo B experimentaron un tardío proceso de industrialización, debido al predominio de economías de enclave en su sector primario-exportador, desvinculadas de su entorno económico local, donde el capital transnacional ejercía un control directo de la dinámica de acumulación; tanto de las fases de la inversión, como de la producción y de la realización, inviabilizando el desarrollo de dinámicas endógenas de acumulación.

En Bolivia, el caso minero ilustra de modo bastante preciso la tesis de Vania Bambirra (1999). Las características del desarrollo oligárquico dependiente (Cueva, 1977) del capitalismo en Bolivia, permiten comprender las especificidades de los modos en que se dio la dominación imperial sobre el espacio económico local a través de la actividad primario-exportadora, así como la configuración interna de la economía entorno al comercio y el pre-capitalismo. Como demostró el historiador Antonio Mitre (1981), la oligarquía de la plata que emergió durante

la segunda mitad del siglo XIX, estableció sus vínculos comerciales y financieros con la oligarquía chilena y con capitalistas ingleses a través del comercio de importación. A mediados de los años 50 del siglo XIX los más importantes comerciantes tomaron control de los puntos neurálgicos de la producción minera.

No obstante, para asociarse con el capital extranjero y promover la exportación de minerales al exterior, requería romper con el esquema proteccionista representado por Manuel Isidoro Belzu, que defendía una política de acuñación de la moneda feble, el monopolio estatal del mercado de la plata a través de los Bancos de rescate, y altos aranceles a la importación de productos. El proteccionismo representaba los intereses de un sector artesanal vinculado a los mercados regionales emergentes durante la época colonial.

El pago de la producción de los empresarios con moneda feble, de menor ley que la plata producida en sus minas, resultaba inconveniente para los capitalistas mineros. A su vez, el monopolio que ejercía el Estado sobre el comercio de la plata, impedía a los capitalistas mineros exportar sus minerales, quienes esperaban un mejor precio. En vista de ello, el sector librecambista representado por los empresarios mineros y por los grandes importadores, se propuso romper el monopolio estatal y la política proteccionista de Manuel Isidoro Belzu.

Con el Golpe de José María Linares, apoyado por la burguesía minera, y luego, con el ascenso de Mariano Melgarejo, se dieron avances importantes contra el proteccionismo. Finalmente, en 1873 se abolió el monopolio estatal sobre el mercado de la plata y dejó de acuñarse la moneda feble.

A partir de entonces los nuevos gobiernos librecambistas promovieron la articulación directa entre los capitalistas mineros bolivianos y los capitalistas extranjeros, a la vez que bajaron los aranceles a la importación de mercancías; política favorable para los grandes comerciantes. En los años 70 del siglo XIX, el capital extranjero llegaría a controlar las dos terceras partes de la producción minera en Bolivia; a la vez que se constituiría en el poder la primera oligarquía comercial-financiera de la historia de Bolivia (Orellana, 2016).

El desarrollo de la vía ferroviaria entre Antofagasta y Potosí, para promover la exportación de la plata, terminaría por desestructurar el mercado el mercado interno. Productos de primera necesidad, como por ejemplo la harina y el azúcar, que procedían de la Costa del pacífico, eran más baratos en los mercados

de La Paz, Oruro y Potosí, que los que procedían de Cochabamba y Santa Cruz. Los grandes importadores y la burguesía minera daban así el golpe de gracia al artesanado y a los productores campesinos locales.

Mitre (1981) concluye que la articulación directa entre yacimiento minero y puerto de exportación durante el último tercio del siglo XIX, desarticuló los flujos mercantiles regionales, amputando al sector minero de la economía local, e inviabilizando de este modo, que el desarrollo del capitalismo en el sector minero pudiese inducir cambios en el espacio económico local. En otras palabras, se estableció una economía con las características del enclave, descritas por Vania Bambirra (1999).

De esta manera, durante el último tercio del siglo XIX surgieron dos de los rasgos que caracterizan a la economía boliviana: la de producir y exportar materia prima bajo el control del capital extranjero, a la vez de experimentar el estrangulamiento de su mercado interior por la invasión de productos que proceden de las metrópolis y de los países capitalistas de la región de mayor desarrollo relativo (mayor productividad del trabajo), con la ayuda local de una secular burguesía comercial.

6. Hacia una explicación de la supremacía interna del capital comercial

Procesos revolucionarios como el de 1952 y las insurrecciones de octubre de 2003 y de mayo-junio de 2005, modificaron de modo importante los términos de la apropiación del excedente por parte del imperialismo, el primero mediante la nacionalización de las minas durante el gobierno del MNR, el segundo mediante una reforma tributaria que posibilitó una gran retención de excedente por parte del Estado (Gobiernos de Carlos Mesa en 2005 y Evo Morales entre 2006-2008). Ambos regímenes procuraron ampliar el mercado interior, promover el desarrollo de una “burguesía nacional” – “capitalismo andino amazónico” en el lenguaje de los gobernantes del MAS- y sentar “soberanía” en la producción y la comercialización de las materias primas. Pese a ello, las estadísticas presentadas en la primera parte de este artículo muestran que internamente el MAS no modificó los rasgos básicos de la estructura social pre-capitalista y comercial. Si bien sus reformas tributarias

aumentaron drásticamente el excedente económico en manos del Estado, sus estímulos a la demanda interna tuvieron mejores efectos en aumentar la circulación de mercancías procedentes del exterior, más que en desarrollar un capitalismo manufacturero. ¿Por qué?

El capitalismo manufacturero boliviano encuentra sus límites en una economía donde el mercado, muy relevante desde la perspectiva de la apropiación privada de excedentes, se ha constituido principalmente como una extensión de las economías metropolitanas (principalmente la china), antes que como una extensión de la producción manufacturera local. Contrastemos los datos con la teoría.

Como precisamos anteriormente, Vania Bambirra (1999) identifica las condiciones que favorecieron un temprano proceso de industrialización en los denominados países Tipo A, en el predominio de las relaciones capitalistas de producción en sus economías, en un importante mercado interior y en las crisis de las economías metropolitanas que disminuyeron drásticamente sus importaciones en América Latina.

La primera sección de este artículo ha procurado mostrar que precisamente la hegemonía del capital comercial conspira contra el desarrollo de modernas relaciones capitalistas de producción, y que más bien favorece una estructura social precapitalista. Adicionalmente, dicha dinámica desestructura el mercado interior. Los datos de que disponemos muestran claramente como la dinámica expansiva del período 2007-2016, promovió la importación de productos manufacturados, principalmente procedentes de la China y del Brasil.

Mientras que una de las condiciones que favorecieron los procesos de industrialización en los países tipo A, nos dice Bambirra (1999), fue la drástica disminución de las importaciones como efecto de la crisis del 29, comparativamente, el papel de las importaciones durante el nuevo periodo populista de las dos primeras décadas del siglo XXI, fue diametralmente opuesto. Como es ampliamente conocido, la dinámica expansiva experimentada entre 2007 y 2016, estuvo principalmente impulsada por el desarrollo de los BRICS, proceso reflejado en las importaciones. Si en 2007 la China representaba el 8,7% del valor CIF en las importaciones en Bolivia; en 2016 pasó a representar casi el 20% de las importaciones. Por su parte,

Tabla 6
Importaciones según país de origen (Valor CIF en fronteras en miles de dólares)

DESCRIPCION	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
ALEMANIA	85,114	2,4	91,68	1,8	97,844	2,1	112,364	2,0	142,618	1,8
ARGENTINA	589,767	16,4	729,583	14,3	628,227	13,7	713,338	12,7	966,173	12,2
BRASIL	718,879	20,0	925,199	18,1	788,373	17,2	1.010,014	18,0	1395,201	17,6
CHILE	227,677	6,4	350,529	6,9	246,536	5,4	281,103	5,0	308,354	3,9
CHINA	312,105	8,7	445,044	8,7	415,523	9,1	652,756	11,6	1112,571	14,0
ESTADOS UNIDOS	406,098	11,4	549,739	10,8	624,946	13,7	730,250	13,0	886,563	11,2
JAPON	359,317	10,0	501,71	9,8	319,602	7,0	328,212	6,0	598,876	7,5
PERU	227,013	6,3	354,318	6,9	321,883	7,0	389,054	7,0	472,227	6,0
COLOMBIA	70,543	2,0	111,688	2,2	98,775	2,2	118,386	2,1	194,96	2,5
MEXICO	62,029	1,7	109,815	2,2	96,612	2,1	128,234	2,4	188,783	2,4
RESTO DE PAIS	529,41	14,8	930,862	18,3	939,059	20,5	1.139,986	20,4	2.669,420	21,0
TOTAL	3587,952	100,0	5100,167	100,0	4577,38	100,0	5603,874	100,0	8935,746	100,0

¿Por qué fracasó el proyecto de industrialización del MÁS?

DESCRIPCION	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
ALEMANIA	164,624	1,9	238,652	2,5	213,109	2,0	232,338	2,4	180,769	2,1
ARGENTINA	1066,451	12,4	1022,665	10,5	1152,86	10,8	1156,971	11,8	896,024	10,5
BRASIL	1524,178	17,7	1605,111	16,5	1665,704	15,6	1613,307	16,4	1492,082	17,5
CHILE	383,47	4,5	574,35	5,9	436,288	4,1	452,995	4,6	349,518	4,1
CHINA	293,636	15,1	1458,976	15,0	1884,242	17,7	1780,109	18,1	1695,763	19,9
ESTADOS UNIDOS	937,532	10,9	1206,62	12,4	1245,609	11,7	1037,598	10,5	830,182	9,7
JAPON	387,549	4,5	491,728	5,1	519,932	4,9	510,317	5,2	413,791	4,9
PERU	558,649	6,5	601,474	6,2	650,522	6,1	605,709	6,2	589,381	6,9
COLOMBIA	162,295	1,9	183,802	2,0	182,424	1,7	192,399	2,0	195,726	2,3
MEXICO	236,262	2,8	281,922	2,9	302,915	2,8	279,031	2,8	224,804	2,6
RESTO DE PAIS	2.875,440	21,8	2.033,746	21,0	2.420,496	22,7	1.982,304	20,1	1.647,042	19,3
TOTAL	8590,086	100,0	9699,046	100,0	10674,101	100,0	9843,078	100,0	8515,082	100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Estadísticas de Comercio Exterior, En línea: <https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/comercio-exterior/importaciones-Tablas-estadisticos/> (Última fecha de ingreso: 10 de febrero de 2025).

el Brasil, de representar el 20% de las importaciones, bajó levemente hasta representar el 17,5% de las mismas. Esto plantea una relación paradójica, característica de nuestra estructura dependiente, y que explica en una buena medida la reproducción del patrón de acumulación primario exportador y del capitalismo comercial en Bolivia. El aumento de la producción en el Brasil y la China se traduce en un aumento de la demanda de materias primas en esas economías, lo que favorece la exportación del gas en Bolivia. La dinamización del comercio exterior en Bolivia, por su parte, aumenta los recursos del Estado, y el dinero en manos del público a través de los bonos y el aumento de la demanda interna. En tanto el aumento de la producción en esos países, se traduce en un aumento de sus exportaciones; por otro lado, el aumento de nuestra demanda interna coadyuva a la inundación de nuestros mercados con los productos manufacturados que ellos nos venden.

Aumentan las exportaciones de las materias primas, a la vez que se contrae el mercado interior (productores locales de mercancías). Aumenta el excedente en manos del Estado que, en el contexto de sus políticas de corte populista, fomenta el consumo de los hogares; lo cual deriva, nuevamente, y principalmente, en el aumento de la demanda de productos importados desde el extranjero. La dinámica expansiva impulsada por los BRICS, contribuyó a la reproducción del capitalismo primario-exportador y a la reproducción de una economía local terciarizada, comercial y precapitalista en Bolivia.

Conclusiones

Como muestra Vania Bambirra, en los países de mayor desarrollo relativo capitalista en América Latina, la industrialización se basó en el desarrollo de relaciones capitalistas de producción articuladas a un mercado interior. En el caso boliviano, por el contrario, localmente se desarrolló un capitalismo comercial dependiente de las mercancías procedentes del extranjero, y una estructura social predominantemente pre-capitalista.

El fomento a la demanda promovida por el gobierno del MAS, a través de la política de bonos y de aumento a los salarios del sector público – procedentes del excedente generado en el sector de hidrocarburos- si bien ha dinamizado el sector manufacturero, principalmente ha promovido la ampliación de dicho sector

comercial, junto al de servicios. Una buena parte del excedente captado a través de las reformas tributarias (2005-2008) en el sector de hidrocarburos, drenó a través del comercio. En el largo plazo, esto no ha modificado la estructura comercial, terciarizada y precapitalista; sino que más bien la ha profundizado.

La economía comercial y de servicios en Bolivia, se asemeja a un departamento exterior donde circulan y se consumen los productos que se generan en el extranjero, principalmente procedentes de la China y del Brasil; comprados con el excedente procedente de los hidrocarburos; y, también con el generado en el sector manufacturero, agrícola y minero. El capitalismo comercial boliviano es el afluente por donde drenan los excedentes generados por los trabajadores bolivianos, en favor de capitalistas comerciantes chinos, brasileños, norteamericanos, argentinos y de una burguesía comercial e intermediaria en Bolivia.

Esto permite explicar en buena medida que el MAS no haya logrado generar procesos endógenos y sostenibles de acumulación de capital de largo plazo, y que frente al agotamiento de los campos de gas, hoy el Estado haya vuelto a ser fuertemente dependiente del crédito externo.

El capitalismo comercial obstaculiza poderosamente el desarrollo del sector manufacturero, apropiándose de sus excedentes, y cubriendo la demanda que, de no existir este abultado sector comercial, debería ser cubierto a través del desarrollo de un sector manufacturero. En esto reside uno de los límites estructurales del desarrollo del capitalismo manufacturero en Bolivia.

Referencias Bibliográficas

- Aillón, Tania. (2016). “La acumulación industrial dependiente en la era del MAS. Una aproximación al pensamiento de Ruy M. Marini”. Búsqueda, N° 48. IESE-UMSS.
- Aillón, Tania. (2013). “Acumulación de capital en el sector industrial: el caso de alimentos y bebidas”. Búsqueda, N° 40. IESE-UMSS.
- Bartra, Armando. (1979). La explotación del trabajo campesino por el capital. Macehual.
- Bambirra, Vania. (1999). El capitalismo dependiente latinoamericano. México. Siglo XXI Editores.
- Bolsa Boliviana de Valores. S.F. Metodología de Estratificación Empresarial PYME para el Mercado de Valores. <https://www.bbv.com.bo/Media/Default/PlataformaPymes/METODOLOGIAPYME.pdf> (Fecha de ultimo ingreso: 10 de febrero de 2025)
- Cachaga, Pablo; Romero, Jose Martin; Acho, Joel. (2020). “Evaluación de la inversión pública en Bolivia: Un análisis mediante fronteras de eficiencia”. Revista de Análisis, Volumen N°32, Enero-Junio. https://www.bcb.gob.bo/webdocs/publicacionesbcb/revista_analisis/ra_vol32/articulo_4_v32.pdf (Fecha de ultimo ingreso: 10 de febrero de 2025)
- Clemente, Dario y Feliz, Dario (coord.). (2023). El neodesarrollismo en el Cono Sur. ¿Crónica de una década pasada? El colectivo.
- Constantino, Maria Agustina; Cantamuto, Francisco. (2017). “Neodesarrollismo, el programa de la industria ante la crisis neoliberal”. Margenes, revista de economía política, Año III, N°3, Octubre de 2017.
- Cueva, Agustin. (1977). El desarrollo del capitalismo en América Latina. Siglo XXI. De la Cueva, José. 1983. Bolivia, imperialismo y oligarquía.
- Roalva Harvey, David. (2013). Guía de El Capital de Marx. Libro segundo. Akal. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Hogares - Instituto Nacional de Estadística. <https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-sociales/empleo-mercado-laboral/encuesta-de-hogares/>
- Instituto Nacional de Estadística. Estadísticas de Comercio Exterior. <https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/comercio-exterior/importaciones-Tablas-estadisticos/>

- Manzano, Nelson. (2018). Caracterización socio-económica del departamento de Cochabamba. Kipus.
- Marx, Karl. (1985). El Capital, Tomo I. Siglo XXI. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 2017. Resultados de la encuesta anual de unidades productivas 2015. Quatro Hermanos.
- Mitre, Antonio. (1981). Los patriarcas de la plata. Estructura socioeconómica de la minería boliviana en el siglo XIX. Instituto de Estudios Peruanos.
- Orellana, Lorgio. (2009). “¿Que son las clases sociales segun Marx? Búsqueda, N° 34, Revista Semestral, Semestre I, Instituto de Estudios Sociales y Económicos.
- Orellana, Lorgio. (2006). El gobierno del MAS no es nacionalista ni revolucionario. Un análisis del Plan Nacional de Desarrollo. CEDLA.
- Orellana, Lorgio. (2016). Resurgimiento y caída de la gente decente: un sendero en la formación de una clase-etnia dominante en Bolivia (1940-2003). Muela del Diablo Editores.